

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ф. Курбонова¹

Аннотация:

В данной статье дается информация о важности культуры для изучения иностранного языка. Поэтому в ней описывается роль межкультурного общения между странами.

Ключевые слова: культура, язык, адаптация, вербальное, невербальное общение, дискриминация, стереотип.

doi: <https://doi.org/10.2024/1n691533>

Межкультурное общение может помочь легче выучить иностранный язык. Если вы знаете культуру страны, вы легко выучите язык этой страны. Более того, культура необходима для изучения языка достаточно хорошо, чтобы общаться с носителем языка. Поскольку понимание культурного фона помогает изучающим язык, они достигают уровня владения языком и действительно живут на языке, пока изучают.

Влияние и сила языка имеют значение для членов культурных и этнических групп. В каждом речевом сообществе – этническом, расовом, культурном или гендерном – использование языка имеет жизненно важное значение. Каждое речевое сообщество имеет свои нормы, формы и коды общения. Взаимодействия группы людей различаются во многих отношениях: по частоте и ценности речи, интерпретации речевых выступлений и общим языковым формам. Речевое сообщество сохраняет нормы и правила общения, но может постепенно их менять. [1.8]

С другой стороны, в каждом речевом сообществе существует определенная степень индивидуального отклонения от норм. Не все члены группы общаются одинаково.

Члены группы разделяют речевой код, систему символов, знаков, значений и правил в конкретной ситуации и взаимодействии. На общение влияют несколько аспектов, таких как отношения, возраст, пол, социальный статус и поколение. Аналогичным образом, соотношение вербального и невербального общения различается в разных речевых сообществах. [2.13]

Правила разговора определяют, что уместно и неуместно в ситуации с конкретными партнерами по общению. Мы автоматически понимаем, что говорить, а что не говорить и каким образом.

Правила взаимодействия помогают человеку узнать, как следует поступать по отношению к другим в конкретной ситуации.

Язык используется не только как средство общения, но и как маркер или индикатор культурной идентичности говорящего. Идентичность передается посредством определенного использования языка во время взаимодействия (маркеры дискурса). Определенные типы выражений используются для выражения принадлежности к группе, но иногда они также используются для исключения, разделения или дискриминации. [3.45]

¹ Курбонова Фарангиз Махмудовна, преподаватель Самаркандский институт иностранных языков

Межкультурная коммуникация имеет место, когда взаимодействующие участники представляют разные системы коммуникации. Различия могут возникать в вербальном и невербальном общении, например, в зрительном контакте, жестах, прикосновениях, паузах, очередности или использовании времени. Они являются потенциальными источниками столкновений или конфликтов в межкультурной коммуникации. В случае столкновения межкультурной коммуникации могут возникнуть чувства замешательства, напряжения, смущения и разочарования. [4.28]

Помимо этого, что касается стереотипов. Когда встречаются люди или группы, принадлежащие к разным культурам, определенные предубеждения, которые они имеют друг о друге, влияют на их взаимодействие.

Согласно социально-конструктивистскому подходу, культура не обязательно основана только на национальности. Предубеждения, основанные на поле, возрасте, социальном классе, профессии, внешности и т. д., могут в равной степени влиять на поведение и результаты общения, поскольку они также могут создавать культурные барьеры между людьми.

Поэтому в дальнейшем я буду использовать термин «межкультурная коммуникация» как относящийся не только к общению между людьми разных национальностей, но и к общению между членами разных социальных групп. [5.17]

В этой статье я сначала попытаюсь описать природу распространенных предубеждений, то есть стереотипов, включая такие понятия, как инаковость, предрассудки и дискриминация, как они влияют на общение и как они создаются и укрепляются средствами массовой информации.

Чтобы проиллюстрировать это, я буду использовать конкретные примеры СМИ. Затем я рассмотрю, является ли стереотипное мышление неизбежным процессом или его можно избежать. Я также затрону вопрос, следует ли рассматривать стереотипы как положительное или отрицательное влияние на межкультурное общение.

Роль стереотипов в изучении межкультурной коммуникации, поскольку некоторые подходы к исследованию коммуникации направлены на обнаружение средних тенденций в национальных культурах, что может привести к аналогичным категоризациям и упрощениям, как и в процессе стереотипирования.

Список использованной литературы:

- [1]. Межкультурная коммуникация Ш.Усмонова.Г.Риксиева г.Тошкент 2017г.
- [2]. Система упражнений, направленных на формирование межкультурного общения студентов Каримова Наргиза Убайдуллаев Шухрат
- [3]. Гальскова Н.Д. Международное обучение: проблема селей и содержания обучения. иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 2004. №1. – С.22.
- [4]. Джалолов Ж.Дж. Чет тил окитиш методикаси: Чет тиллар олий о`кув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: Окитувчи, 1996. – 368 б.
- [5]. Ильин М.С. Основы теории упражнений по иностранному языку // Под ред. проф. В.С.Цетлина. М.: Педагогика, 1975.–С.103.